

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ

Ф.Д. Парманов

ИИБ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523568>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

давлат, ҳокимият, ҳуқуқ,
механизм, электрон
демократия, ички ишлар
органи.

ABSTRACT

Мақолада мамлакатимизда ички ишлар органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари ва механизмлари ёритилган. Муаллиф ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилганлигини, айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинганлигини алоҳида эътибор қаратган..

Бугунги кунда инсон ҳуқуқлари масаласига бутун дунё аҳли катта эътибор билан қарамоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида ҳам инсон ҳуқуқлари соҳасида турли ислоҳотларнинг амалга оширилиши, унинг кўплаб халқаро ташкилотларга аъзо бўлганлиги ҳамда инсон ҳуқуқларига оид ҳужжатларнинг ратификация қилинганлиги Ўзбекистон Республикасида ҳам инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга эътибор кучайганлигининг яққол далилидир.

Бу борада мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш асосий вазифаси ҳисобланган ички ишлар органларининг фаолиятига ҳам алоҳида эътибор бериб келмоқда. Чунки айнан ички ишлар органлари мустақил Ўзбекистоннинг мамлакатдаги тинчлик ва барқарорлик мавжуд бўлиши, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлайди.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилди. Айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди. Жумладан, ички ишлар органлари самарали фаолият олиб бориши учун бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар имзолади. Бунинг яққол мисоли сифатида 2016 йил 16 сентябрда Ўзбекистон Республикаси “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни[1] қабул қилинди.

Ички ишлар органлари тизимидаги амалга оширилаётган ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони[2], 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон Қарорлари[3] асосида ички ишлар органлари фаолиятида муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони[4] ва мазкур Фармонга мувофиқ, 2021 йил 2 апрелда “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жинойтчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон Қарори[5], 2021 йил 15 апрелда “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5076-сон Қарори[6] лари қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Маъмурий ислохотларнинг иккинчи босқичи сифатида келгуси йилда ҳудудлардаги бошқарув тизими ҳам ислоҳ қилинади”, деб таъкидлади[7].

Маълумки, ички ишлар органлари зиммасига фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасини таъминлаш асосий вазифалар сифатида юклатилган.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ислохотлар амалга оширилди. Ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш каби масалалар шулар жумласидандир.

Маҳаллама-маҳалла, уйма-уй юриб, одамларнинг ҳаётини муаммоларини ўрганмоқда, уларни қонуний асосда ҳал қилиш учун амалий ёрдам кўрсатмоқда[8].

Мамлакатимизда амалга оширилаётган чора-тадбирлар ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш, юртимизда жинойтчиликнинг ўсишига йўл қўймаслик имконини бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя

қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони[9] да кейинги йилларда ички ишлар органлари фаолиятида, хусусан, уни бошқариш тизимида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммолар ушбу вазифаларни самарали бажаришда тўсиқ бўлиб келаётгани чуқур илмий ва танқидий таҳлиллар билан асослаб берилди.

Фармонда қайд этилган камчилик ва муаммоларнинг барчаси бевосита ички ишлар органлари бошқарув тизимига тааллуқлидир: *биринчидан*, республика, ўрта ва қўйи бўғиндаги бўлинмалар ўртасида асосий вазифа ва функциялар аниқ тақсимланмагани ҳар бир ходимнинг фаолияти устувор йўналишларини ва ишнинг пировард натижаси учун шахсий жавобгарлигини белгилашни қийинлаштирмоқда; *иккинчидан*, амалдаги ташкилий-штат тузилмалари куч ва воситалардан оқилона фойдаланишни таъминламаяпти, оқибатда марказий ва ўрта бўғиннинг баъзи хизматларида етарли иш ҳажми бўлмай туриб, керагидан ортиқча штат бирликлари сақланиб турган бир пайтда, қўйи бўлинмалар зиммасига ҳаддан зиёд хизмат вазифалари юкланишига олиб келмоқда; *учинчидан*, ички ишлар органлари мансабдор шахслари, шу жумладан профилактика инспекторларининг аҳоли билан мулоқоти йўлга қўйилмаган, фуқаролар билан муомала маданияти пастлигича қолмоқда, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш борасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорлик таъминланмаяпти; *тўртинчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзаки кўриб чиқилмоқда, уларда кўтарилаётган масалалар ҳар томонлама чуқур таҳлил қилинмаяпти, мурожаатларга расмийлик учунгина жавоб берилаётгани фуқароларнинг норозиликларини келтириб чиқармоқда, уларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ва бошқа ташкилотларга шикоят билан мурожаат этишга мажбур қилмоқда; *бешинчидан*, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида ҳисобот бериб боришининг таъсирчан тизими, уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмлари жорий этилмаган, бу эса ходимларнинг зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажариши учун масъулиятини ошириш имконини бермаяпти; *олтинчидан*, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича ишлар, асосан, содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлиб қолмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини чуқур таҳлил қилиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва самарали чора-тадбирлар кўрилмаяпти; *еттинчидан*, ўсиб келаётган авлодни бузғунчи ғоялардан ҳимоя қилишга, ёшлар жинсий фаолиятга, авваламбор, терроризм ва диний экстремизмга жалб этилишининг олдини олишга етарлича эътибор қаратилмаяпти, ички ишлар органларининг тарбиявий ўрни сезилмаяпти; *саккизинчидан*, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими ҳозирги талабларга жавоб бермайди, порахўрлик ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш ҳолатлари ҳамон учраб турибди; *тўққизинчидан*, энг янги ахборот-коммуникация технологияларини тизимга жорий этиш, ички ишлар органларини замонавий воситалар ва асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш даражаси қониқарсизлигича қолмоқда.

Фармонда қайд этилган жиддий муаммолар, энг аввало, ички ишлар органлари тизимидаги раҳбарлар, мутахассислар ва ходимларнинг ички ишлар органларида замонавий бошқарув ва меҳнатни тўғри ташкил қилишида камчиликларга йўл қўяётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори қабул қилинди[10].

Ушбу қарор билан “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми Кодекси” тасдиқланиши, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги 5050-сон Қарори билан қабул қилинган “Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси”да белгиланган, «Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилиш — олий бурчимиз!» концептуал ғоясини ҳаётга тадбиқ этиш борасида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг мантиқий давоми ҳисобланади.

Кодексдан кўзланган асосий мақсад, Ички ишлар органлари ходимларини “Инсон қадри учун” тамойили асосида юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, ўз бурчига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар этиб тарбиялаш ва бу орқали аҳолининг чинакам розилигига эришишдан иборат.

Маълумки, ИИОнинг аксарият ходимлари ҳар куни, ҳар соатда аҳоли билан мулоқот қилади. Аҳолимиз эса ушбу мулоқотларда нафақат профессионал ходим, балки юксак маданиятли шахс сифатида кўришни истади. Шу боис ходимларнинг хулқ-атвори, юриш-туриши, мулоқот маданиятига талаблар кучайтирилди.

Мазкур кодекс, ички ишлар органлари ходимларининг хизмат ҳамда хизматдан ташқари фаолиятида одоб-ахлоқи ва интизомига қўйиладиган талабларни белгилайди, бошлиқлар ва ходимларнинг ўзаро муносабатларини, шунингдек, уларга нисбатан рағбатлантириш ва интизомий жазо чораларини қўллаш масалаларини тартибга солади. Бу эса, ҳудудий ички ишлар органлари фаолиятини бошқаришда, унинг таъсирчанлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ҳудудий ИИО бошқарувининг ҳуқуқий асослари тизимида муҳим ўрин эгаллайди. Хусусан, бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрда қабул қилинган “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни асосий ўрин тутаети.

Мазкур қонун қабул қилиниши муносабати билан ИИОнинг ҳуқуқий мақоми, ваколатлари, мажбуриятлари ва ҳуқуқлари, ИИОда хизматни ўташ тартиби ва шартларининг қонун даражасидаги ҳуқуқий асоси вужудга келди ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамоатчилик билан алоқаларни янада мустаҳкамлаш борасидаги ишларни янги босқичга олиб чиқишнинг мустаҳкам ҳуқуқий замини вужудга келди.

“Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонун қабул қилинишининг аҳамияти мазкур қонун билан тартибга солинадиган муносабатларнинг давлат ва жамият ҳаётида тутган ўрни билан ўлчанади деб таъкидлайди ва мазкур қонун қуйидаги муҳим муносабатларни тартибга солиши билан тарихий аҳамиятга эга деб ҳисоблайди:

ИИОнинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ муносабатлар; ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мамлакат тинчлиги, осойишталиги ва хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган фаолиятни; фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва амалда таъминлашда ИИОнинг иштирокини; давлат хизматининг муҳим йўналишларидан бири – ИИОда хизмат ўташ билан боғлиқ муносабатларни; инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига босқичма-босқич имплементация қилишнинг навбатдаги муҳим босқичини белгилаб берди[11].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳужжатлари ҳудудий ички ишлар органлари бошқарув тизимининг ҳуқуқий асослари сифатида муҳим аҳамият касб этади. Бу аввало Ўзбекистон Республикаси ИИВ бевосита Ўзбекистон Республикаси Президентига, қонун ҳужжатларига мувофиқ айрим масалалар бўйича эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига бўйсунуши билан боғлиқ саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудий ички ишлар органлари бошқарувига оид ҳужжатларини қуйидаги гуруҳларга таснифлаш мумкин:

- ҳудудий ички ишлар органлари бошқарув тизими билан боғлиқ муносабатларни бевосита тартибга солувчи ҳужжатлар;
- ИИОнинг тегишли соҳавий хизматлари фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатлар;
- ҳудудий ички ишлар органларида бошқарувни ташкил этиш билан боғлиқ ҳужжатлар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудий ички ишлар органларини бошқариш билан боғлиқ муносабатларни бевосита тартибга солувчи ҳужжатлари.

Ҳудудий ички ишлар органлари бошқарувини **ислоҳ қилишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони**[12] алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мазкур фармон қуйидаги икки жиҳати билан ИИОнинг бошқарув тизимини такомиллаштиришга хизмат қилади:

биринчиси – ИИОнинг тузилишида жиддий таҳририй ўзгаришларни вужудга келтирди;

иккинчиси – ИИО бошқарув тизимининг концептуал асосларини тубдан янгиланишига олиб келди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2883-сонли Қарори[13] ҳам ИИО, шу жумладан ИИОнинг бошқарув тизимини тубдан такомиллаштиришга хизмат қилди.

Ушбу қарор билан Ўзбекистон Республикаси ИИВ тўғрисидаги низом тасдиқланди. Низомда ИИОда бошқарувнинг муҳим жиҳатлари ҳисобланган вазирликнинг ҳуқуқий мақоми, асосий вазифалари ва функциялари, ҳуқуқлари

ва жавобгарлиги ҳамда вазирлик фаолиятини ташкил этиш кабилар белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 августдаги “Ички ишлар органлари бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3919-сон Қарори[14] билан ИИОнинг кундалик фаолиятини ташкил этиш тизимини янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ИИОнинг тегишли соҳавий хизматлари фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатлари.

Мазкур тоифадаги ҳужжатлар ИИОнинг маълум соҳавий йўналишлари бўйича бошқарув тизимини ташкил этиш ва такомиллаштиришни назарда тутиши билан ўзига хос хусусият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2896-сонли Қарори[15] билан тарихда илк бор ИИОнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид фаолияти Президент ҳужжати билан белгиланди[16].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2898-сонли Қарори[17] ИИОнинг тергов бўлинмалари тизимида бошқарувни қайта ташкил этиш ва тубдан такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2940-сонли Қарори[18] ИИОнинг патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари тизимида бошқарувни қайта ташкил этиш ва тубдан такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3200-сонли Қарори[19] ИИОнинг Жазони ижро этиш бош бошқармаси бўлинмалари тизимида бошқарувни қайта ташкил этиш ва тубдан такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг юқоридаги қарорлари ИИОнинг тегишли соҳавий хизматлари тизимида бошқарувни ташкил этиш ва такомиллаштиришнинг қуйидаги жиҳатлари билан аҳамиятли:

биринчидан, тегишли соҳавий хизматнинг ҳуқуқий мақоми қайта белгиланди;

иккинчидан, тегишли соҳавий хизмат таркибига кирувчи бўлинмалар тизими аниқ белгиланди;

учинчидан, тегишли соҳавий хизматга раҳбарлик қилувчи бош бошқарма, бошқарма ва уларга тенглаштирилган таркибий тузилманинг низоми тасдиқланди;

тўртинчидан, тегишли соҳавий хизматга раҳбарлик қилувчи бош бошқарма, бошқарма ва уларга тенглаштирилган таркибий тузилмалар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришнинг ўзига хос жиҳатлари белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3216-сон Қарорининг[20] қабул қилинганлиги мазкур тизимни замон талабларидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ПҚ-3413-сонли Қарори[21] билан ИИО кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тизимини тубдан такомиллаштириш чоралари белгиланди ва шу билан бирга ИИОда хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди.

Худудий ИИО бошқарув тизимида вазирликнинг идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари салмоқли ўрин тутди. Буни қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

биринчидан, ИИВнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ИИОда бошқарувни ташкил этишнинг барча жиҳатларини қамраб олади;

иккинчидан, ИИОда бошқарувни ташкил этиш ва амалга оширишнинг аниқ шакллари ва усулларини ифодалайди;

учинчидан, ИИО бошқарув тизимида оид қонунлар, Президент ҳамда ҳукуматнинг турли ҳужжатларининг ижросига оид муносабатларни диалектик шаклда бирлаштиради.

ИИО фаолиятининг ҳуқуқий асоси ҳисобланувчи юқоридаги ҳужжатларда ИИОнг бошқарув тизимида оид нормалар ўртасида диалектик боғлиқлик мавжуд эмас. ИИОнинг бошқарув тизимида оид нормаларнинг ўзаро уйғун бир тизимга эга бўлиши даркор[22].

Ҳуқуқшунос олим И.А.Коваленко ИИО барча даврларда давлат ҳокимияти тизимида муҳим ўрин тутганлиги ҳамда бугунги кунда ҳам ИИО ўз функция ва вазифаларига кўра давлат ҳокимияти органлари тизимидаги асосий фигурантлардан бири эканлигини таъкидлайди[23].

Хулоса сифатида шуни қайд этиш жоизки, ИИО бошқарув тизимининг ҳуқуқий асослари турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар белгиланган бўлиб, бу бевосита ИИОнинг давлат ва жамият ҳаётида тутган ўрни билан боғлиқ ҳисобланади. Албатта амалга оширилган ислохотлар негизида мазкур департаментларнинг ташкил этилиши ички ишлар органлари қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқларининг ҳимоя қилиниши асосий мезон сифатида эътироф этилиши билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрь “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон Қонуни / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 38 (746)-сон, 2016 йил 26 сентябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 243-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.06.2018 й.,

- 06/18/5456/1316-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.11.2017 й., 07/17/3413/0334-сон; 01.06.2018 й., 06/18/5454/1290-сон, 24.08.2018 й., 07/18/3919/1787-сон, 02.11.2018 й., 06/18/5566/2153-сон; 07.03.2019 й., 07/19/4229/2710-сон, 30.05.2019 й., 07/19/4343/3206-сон, 14.12.2019 й., 06/19/5894/4161-сон; 23.04.2020 й., 06/20/5983/0490-сон; 09.10.2020 й., 07/20/4857/1357-сон; 27.01.2021 й., 06/21/6146/0065-сон; 24.02.2021 й., 06/21/6176/0156-сон, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон, 15.04.2021 й., 07/21/5076/0347-сон, 20.05.2021 й., 06/21/6230/0473-сон
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон.
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.04.2021 й., 07/21/5076/0347-сон.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
8. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма олти йиллигига бағишланган тантанали маросим-даги нутқи // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 01.09.2017).
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони // www.lex.uz
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 10-сон Қарори. 2023 йил 20 январь. <https://lex.uz/docs/6364837>.
11. Мухамедов Ў.Х. Ўзбекистонда халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш истиқболлари: Монография. – Т., 2020. – Б. 12–13.
12. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрда қабул қилинган «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни // www.lex.uz – Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари миллий базаси.
13. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрда қабул қилинган «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги қонуни // www.lex.uz – Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари миллий базаси.
14. Коваленко И.А. Система органов внутренних дел России в механизме российского государства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук.–М.,2005.–с. 18–26.